

ТИПИК БО‘З ТУПРОQLAR SHAROITIDA G‘O‘ZADA ORGANIK KOMPOSTLARNI QO‘LLASH SAMARADORLIGINI O‘RGANISH

Amankulov Shaxzod Shodibek o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Ochilova Odinoxon Akmal qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Toshmurodova Fotima Xolboy qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Ergashev Urozali Maxmud o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10087399>

Annotatsiya. Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida organik o‘g‘itlarga bo‘lgan talab yuqori bo‘lib, ayrim hollarda ularning yetishmasligi kuzatiladi. Masalan O‘zbekiston sharoitida gumus balansini defitsitsiz holatda ushlab turish uchun har bir gektar sug‘oriladigan yerga har yili 17-18 tonna organik o‘g‘it qo‘llanilishi kerak aslida. Lekin, hozircha ushbu miqdordagi organik o‘g‘itlarni to‘plash imkoniyati yo‘q. Tuproqqa berish mumkin bo‘ladigan organik massa va oziq elementlarining qo‘shimcha manbalarini topish kerak, chuchuk suv loyqasi kuzda to‘kilgan daraxt barglari bakterial preparatlar bularning tarkibida ko‘p miqdorda ayrimlarida 50% gacha organik moddalar, makro va mikroelementlar va o‘simliklar o‘sishi uchun zarur bo‘lgan boshqa moddalar bo‘ladi. Organik o‘g‘itlar bilan tuproqqa o‘simlik uchun zarur bo‘lgan barcha oziq elementlar bilan bir vaqtda ancha miqdorda mikroorganizmlar ham tushadi. Ushbu mikroorganizmlar tuproq mikroflorasini boyitib, uning tarkibida kechadigan mikrobiologik jarayonlar (chirish, ammonifikatsiya) ni faollashtiriladi.

Kalit so‘zlar: Bo‘z tuproqlar g‘o‘zada organik kompostlarni qo‘llash samaradorligi tuproq unumdorligi hosildorlikni oshirish.

STUDY OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF ORGANIC COMPOSTS IN COTTON UNDER TYPICAL GRAY SOIL CONDITIONS

Abstract. In the agriculture of our country, the demand for organic fertilizers is high, and in some cases there is a shortage of them. In fact, tons of organic fertilizer should be applied. However, it is not possible to collect this amount of organic fertilizers. It is necessary to find additional sources of organic mass and nutrients that can be given to the soil, fresh water mud, leaves of trees that have fallen in the fall, bacterial preparations, some of them contain large amounts of organic matter, macro- and microelements, and plants. There are other substances necessary for growth. With organic fertilizers, along with all the nutrients necessary for the plant, a large amount of microorganisms also fall into the soil. These microorganisms enrich the microflora of the soil and activate the microbiological processes (rotting, ammonification) taking place in it.

Keywords: Effectiveness of applying organic composts to cotton on gray soils, increasing soil fertility and productivity.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОСТОВ В ХЛОПКОВЕ В ТИПИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СЕРОЙ ПОЧВЫ

Аннотация. В сельском хозяйстве нашей страны потребность в органических удобрениях высока, а в ряде случаев наблюдается их нехватка, ведь необходимо вносить тонны органических удобрений. Однако собрать такое количество органических удобрений невозможно. Необходимо найти дополнительные источники органической массы и питательных веществ, которые можно давать в почву, пресноводную грязь, опавшие осенью листья деревьев, бактериальные препараты, некоторые из них содержат большое количество органических веществ, макро- и микроэлементы и растения. Есть и другие вещества, необходимые для роста. С органическими удобрениями вместе со всеми необходимыми растению питательными веществами в почву попадает и большое количество микроорганизмов. Эти микроорганизмы обогащают микрофлору почвы и активизируют происходящие в ней микробиологические процессы (гниение, аммонификация).

Ключевые слова. Эффективность внесения органических компостов под хлопчатник на серых почвах, повышение плодородия и урожайности почв.

Kirish. Bugungi kunda tuproq unumdorligi va olinadigan qishloq xo'jalik mahsulotlari sifatini oshirishda organik o'g'itlar va kompostlar muhim o'rinni egallaydi. Keyingi yillarda butun dunyoda, shu jumladan, O'zbekistonda ham yer resurslaridan jadal sur'atda foydalanish natijasida tuproqlarda gumus va oziq elementlar miqdorining kamayishi kuzatilib, tuproqda ayrim elementlarning yetishmasligi sodir bo'lmoqda. Buning asosiy sababi tuproqlardan har yili hosil orqali oziq elementlari tashqariga ko'proq chiqib ketib, kamroq qaytib kelishi, ya'ni chiqim va kirim balansining buzilishidir. Ushbu holat bir qator salbiy ko'rinishlarga olib keladi, jumladan tuproqlarning antropogen ta'sirlariga qarshiligi kamayib, eroziya jarayonlari kuchayadi, fizik-kimyoviy xususiyatlari yomonlashib, agronomik qimmatli xisoblangan agrigatlik tarkibi buziladi. Bir so'z bilan aytganda, tuproqlarning degradatsiyasi sodir bo'ladi, shuning uchun tuproq unumdorligini oshirishda, ularning organik modda va oziq elementlar bilan boyitish va qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori hosil yetishtirish uchun dehqonchilikda o'g'it qo'llash, almashlab ekish va boshqa bir qator agrotexnik tadbirlarni keng joriy etish tavsiya etiladi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida organik o'g'itlarga bo'lgan talab yuqori bo'lib, ayrim hollarda ularning yetishmasligi kuzatiladi. Masalan O'zbekiston sharoitida gumus balansini defitsitsiz holatda ushlab turish uchun har bir gektar sug'oriladigan yerga har yili 17-18 tonna organik o'g'it qo'llanilishi kerak aslida. Lekin, hozircha ushbu miqdordagi organik o'g'itlarni to'plash imkoniyati yo'q.

Organik o'g'itlar bilan tuproqqa o'simlik uchun zarur bo'lgan barcha oziq elementlar bilan bir vaqtda ancha miqdorda mikroorganizmlar ham tushadi. Ushbu mikroorganizmlar tuproq mikroflorasini boyitib, uning tarkibida kechadigan mikrobiologik jarayonlar (chirish, minerilizatsiya, ammonifikatsiya) ni faollashtiriladi. Bunday o'g'itlardan oqilona foydalanish qishloq xo'jaligi uchun o'ta muhim ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Shuning uchun bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb masala hisoblanadi.

bo'z tuproq sharoitida organik o'g'itlardan, biogumusdan va kompostdan samarali foydalanish va shudgorda solinganda tuproqni gumus va azot, fosfor va kaliyni harakatchan shakllari xususiyatlariga hamda o'simlik tomonidan oziqa moddalarni (NPK) o'zlashtirilishiga,

paxta hosiliga ta'siri aniqlanib, organik o'g'it, biogumus va kompostlarni chirishi natijasida tuproqda organik modda ko'payishi evaziga, ekinlarga qo'llanilayotgan mineral o'g'itlar samaradorligi va ko'zlangan ekinlar hosildorligi oshib, sifati yaxshilanadi hamda tuproq unumdorligini saqlash va tiklanishi aniqlanadi. Go'ngni saqlashda sifatli tayyorlanishi uchun ustiga 10-15 santimetr qalinlikda tuproq tortilib, yozda uning ustiga ikki-uch mahal tonnasiga 60-100 litr hisobida suv sepib turiladi. Shu usulda saqlanganda go'ng tarkibidagi yo'qoladigan oziqa moddalar miqdori ancha kamayadi va bu miqdor 25-30 foizni tashkil etadi. Go'ng boshqa usullarda saqlanganda uni sifati pasayib, tarkibida oziq moddalar miqdori ko'proq kamayadi, ya'ni go'ng bir yil davomida o'ralarda shibbalab nam holda ustiga tuproq yopmasdan saqlanganda oziqa moddalar yo'qolishi 54 foizni, suv sepilmaganda 57 foizgachani tashkil etgan. Go'ngni shibbalamasdan kichik to'plarda saqlashda yo'qotiladigan oziq moddalar miqdori ba'zan 60-65 foizgacha yetgan.

Q.Mirzajonov, A.G'ofurov, Sh.Nurmatov [20;32-33-b] ma'lumotlariga ko'ra, deflyatsiyalangan o'tloqi-soz qumoq tuproqlarda gektariga 60 tonna lignin solinganda paxtadan olinadigan qo'shimcha hosil gektariga 5,4 sentnerni, uning ikkinchi va uchinchi yillardagi ta'siri natijasida esa mos holda 3,6 va 2,0 sentnerni tashkil etgan.

T.S.Zokirov, M.M.Toshko'ziev, N.M.Ibragimov, B.I.Niyozaliev (2000 T.S.Zokirov, M.M.Toshko'ziev, N.M.Ibragimov, B.I.Niyozaliev (2000) O'zbekiston bo'z tuproqlarida o'simlik qoldiqlari va qo'llanilgan o'g'itlarning parchalanishini, gumusning tarkib topishini o'rganish asosida bo'z tuproqlarning gumus holatini, o'simlik qoldiqlari hamda o'g'itlarning gumifikatsiyasi jarayonlarini yoritib berishgan.) O'zbekiston bo'z tuproqlarida o'simlik qoldiqlari va qo'llanilgan o'g'itlarning parchalanishini, gumusning tarkib topishini o'rganish asosida bo'z tuproqlarning gumus holatini, o'simlik qoldiqlari hamda o'g'itlarning gumifikatsiyasi jarayonlarini yoritib berishgan.

Natijalar. Kompost 20 t/ga va Biogumus 10t/ga qo'llanilgan 6 va 7 variantlarda harakatchan fosfor miqdori tuproqni haydov (0-30 sm) va ostki qatlamlarida (30-50 sm) kam darajada (30.0-31.0mg/kg va 26.0-28.0mg/kg) bo'ldi. N 150 kg/ga, P₂O₅ 100kg/ga, K₂O 75 kg/ga qo'llanilgan 8 variantda harakatchan fosfor miqdori asosan 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda 29.5 va 27.0 mg/kg ni, pastki 50-70 sm va 70-100sm qatlamlarda kam darajada (24.0 va 22.0 mg/kg) bo'ldi.

Ushbu mineral o'g'it me'yorlariga qoramol go'ngi 10,20,30,40t/ga qo'llanilgan 9,10,11,12 variantlarda harakatchan fosfor miqdori 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda 30.6;31.4 ;32.0; 32.6 mg/kg va 28,0; 28.6;29.0; 29.2 mg/kg ni, pastki 50-70 sm va 70-100sm qatlamlarda kam darajada (26.6;25.8;27.0;27.4 va 20.9;20.6;22.0; 22.2 mg/kg) bo'ldi. Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida N 150 kg/ga, P₂O₅ 100kg/ga, K₂O 75 kg/ga mineral o'g'it me'yorlariga kompost 20t/ga va biogumus 10 t/ga qo'llanilganda nisbatan yuqori ko'rsatkichlar gullash davrida olinib, bu turdagi o'g'it tuproqning 0-30 va 30-50 sm li qatlamlarida mutanosib ravishda 38,0 va 38,6 mg/kg ga teng bo'lib, nazoratdan 25,8-26,4 mg/kg ga va N 150 kg/ga, P₂O₅ 100kg/ga, K₂O 75 kg/ga mineral o'g'it qo'llanilgan 8-variantga nisbatan esa 2,4-3,0 mg/kg ga ortganligi aniqlangan. Demak, bu o'g'itlarni tuproqdagi harakatchan fosfor miqdorining o'zgarishiga ta'sirlari deyarli teng bo'lganligi aniqlandi. Qoramol go'ngi gektariga 10,20,30,40 tonna qo'llanilgan 2, 3, 4, 5 variantlarda almashinuvchi kaliy miqdori g'o'zani 2-4 chin barg davrida tuproqni 0-30 va 30-50

sm qatlamlarida kam darajada (200-214 mg/kg va 190-200 mg/kg) bo'lganligi aniqlandi. Kompost 20 t/ga va Biogumus 10t/ga qo'llanilgan 6 va 7 variantlarda almashinuvchi kaliy miqdori tuproqni haydov (0-30 sm) va ostki qatlamlarida (30-50 sm) kam darajada (212-216mg/kg va 202-204mg/kg) bo'ldi. N 150 kg/ga, P₂O₅ 100kg/ga, K₂O 75 kg/ga qo'llanilgan 8 variantda almashinuvchi kaliy miqdori asosan 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda 212 va 205 mg/kg ni, pastki 50-70 sm va 70-100sm qatlamlarda kam darajada (196 va 188 mg/kg) bo'ldi. Ushbu mineral o'g'it me'yorlariga qoramol go'ngi 10,20,30,40t/ga qo'llanilgan 9,10,11,12 variantlarda almashinuvchi kaliy miqdori 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda 215-224 mg/kg va 207-210mg/kg ni, pastki 50-70 sm va 70-100sm qatlamlarda kam darajada (200-208 va 192-200 mg/kg) bo'ldi. N 150 kg/ga, P₂O₅ 100kg/ga, K₂O 75 kg/ga mineral o'g'it me'yorlariga kompost 20t/ga va biogumus 10t/ga qo'llanilgan 13 va 14 variantlarda almashinuvchi kaliy miqdori 0-30 va 30-50 sm qatlamlarda 226-228 mg/kg va 214 -216 mg/kgni, pastki 50-70 sm va 70-100 sm qatlamlarda kam darajada (210-212 va 204-206 mg/kg) bo'lganligi aniqlandi.

Tuproqda harakatchan fosfor dinamikasi, (mg/kg), 2022- yil

Vari ant tarti bi	Tajriba variantlari	2-3 chin bargda				Shonalashda				Gullashda				Amal davri oxirida			
		Tuproq qatlami, sm															
		0-30	30-50	50-70	70-100	0-30	30-50	50-70	70-100	0-30	30-50	50-70	70-100	0-30	30-50	50-70	70-100
1	nazorat	9,5	9,0	7,2	6,8	10,0	9,4	7,6	7,0	12,2	10,6	9,8	7,4	11,6	9,8	9,2	7,0
2	10t/ga qoramol go'ngi	24,0	20,2	13,2	9,4	26,6	22,4	14,0	10,0	24,0	22,0	15,0	13,6	20,0	19,0	13,6	11,4
3	20t/ga qoramol go'ngi	25,0	21,6	18,6	16,5	27,0	23,0	20,0	18,4	29,0	22,0	21,0	18,6	21,0	20,0	19,2	17,6
4	30t/ga qoramol go'ngi	26,4	24,0	22,0	17,4	28,4	26,0	24,0	19,0	30,6	28,0	24,0	22,0	27,2	24,8	22,4	19,0
5	40t/ga qoramol go'ngi	27,6	24,4	21,0	18,6	29,6	25,2	22,0	20,6	32,0	28,0	26,2	23,4	28,6	25,4	24,2	20,4
6	Kompost 20t/ga	28,2	25,0	22,0	19,4	30,0	26,0	23,6	21,0	34,0	30,0	27,0	24,0	30,6	28,2	24,6	21,0
7	Biogumus 10t/ga	29,6	26,4	23,0	20,6	31,0	28,0	24,0	22,0	35,0	32,0	28,4	25,0	31,4	30,8	28,0	21,6
8	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga	28,7	25,2	22,8	19,4	29,5	27,0	24,0	20,0	35,6	33,0	30,0	25,6	32,4	31,0	28,6	22,0
9	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga+10t/ga qoramol go'ngi	28,9	26,0	25,2	19,8	30,6	28,0	26,6	20,9	36,0	33,6	30,5	26,0	33,0	31,2	28,8	22,2
10	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga+20t/ga qoramol go'ngi	29,6	27,4	25,0	20,0	31,4	28,6	25,8	20,6	36,5	34,0	31,4	26,2	33,4	31,6	29,0	22,4
11	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga+30t/ga qoramol go'ngi	30,0	28,0	26,0	20,8	32,0	29,0	27,0	22,0	37,0	35,0	35,2	26,8	34,0	32,0	29,2	23,0
12	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga+40t/ga qoramol go'ngi	30,4	28,2	26,4	21,0	32,6	29,2	27,4	22,2	37,6	35,5	32,6	27,0	34,0	32,2	29,4	23,5
13	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga+kompost 20 t /ga	31,0	28,6	26,8	21,4	33,0	29,8	27,6	22,5	38,0	36,0	33,2	27,4	35,0	33,0	29,8	24,0
14	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₇₅ kg/ga+biogumus 10t/ga	31,6	29,0	27,0	22,0	34,0	30,0	28,0	23,0	38,6	36,5	33,6	28,0	35,4	33,2	30,0	25,0

Xulosa.

G'ozaning o'sib, rivojlanishi, quruq massa to'plashi va oziq unsurlarni o'zlashtirishi uchun nisbatan maqbul sharoit N 150 kg/ga, P₂O₅ 100 kg/ga, K₂O 75 kg/ga bilan birgalikda kompost 20t/ga va biogumus 10t/ga qo'llanilganda yaratilishi kuzatilgan holda nazorat variantiga nisbatan (1 var) g'oz tupining bo'yi 17,50-19,67 smga, hosil shoxi 4,37-4,85 donaga, ko'saklar soni 8,69-9,22 donaga, ochilgani 3,83-3,97 donaga ortanligi aniqlandi. Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida 3 qaytariqdan o'rtacha nisbatan yuqori paxta hosili (39,0 va 39,7 s/ga) N-150kg/ga P-100kg/ga K-75 kg/ga bilan birgalikda kompost (20t/ga) va biogumus (10t/ga) qo'llanilganda olinib, nazoratga nisbatan qo'shimcha paxta hosili 22,5-23,2 s/ga ni, N-150kg/ga

P-100kg/ga K-75 kg/ga qo'llanilgan variantga nisbatan 10,5-11,2 s/ga ni, faqat go'ng (30 va 40t/ga) qo'llanilgan variantlarga nisbatan 10,5-11,8s/gani tashkil etgan.

REFERENCES

1. Mirzajonov K.M., Umbetayev U. Влияние сульфоаммолизированных продуктов на подвижность фосфора в карбонатных почвах. Tuproq unumdorligini oshirish muammolari. 1-qism. Toshkent-2007, 192-196 b.
2. Mirzajonov K.M., Mirzajonov V.K. Действие гумофоса на рост, развитие и урожайность хлопчатника. Tuproq unumdorligini oshirish muammolari. Toshkent-2007. 220-223 b.
3. Xoliqulov Sh., Ortiqov T., Bobobekov I. Sug'oriladigan bo'z tuproqlarning texnogen ifloslanishi va unga o'g'itlarning ta'siri. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy ilovasi AGRO-ILM 4 (16) son. 2010. 26-27bet.
4. Зокиров Т.С., Косимова И.К., Эргашев А.Э. Продукта переработки сельскому хозяйству тезисы докладов II Всесоюзной конференций. Андижан,1985, С.144-148.